

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЕГКИХ СТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ В СЕЛАХ

Палванов Равшанбек Кадамбаевич¹

Научный руководитель

¹Старший преподаватель кафедры «Архитектура» технического факультета Ургенчского государственного университета

Аллаберганова Умида Каримбергановна²

Студентки

²Студентки технического факультета Ургенчского государственного университета

Телефон: +99891 429 47 45

Эл. адрес: allaberganova4745@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7143873>

Аннотация: В данной научной статье представлены некоторые идеи по использованию относительно легких материалов для облицовки стен. Камень предлагается заменить другими вариантами для ограждений, несущих, самонесущих конструкций, а также стен внешних хозяйственных построек. Авторы предлагают идеи использования легкого бетона, например пенобетона, которые позволяют снизить стоимость строительства современных типовых жилых домов за счет их изготовления.

Ключевые слова: Легкостенные, одноэтажные жилые дома, сельская местность.

Введение.

Благодаря масштабным реформам, осуществленным под руководством нашего Президента

экономика, малый бизнес развивается во всех регионах нашей страны, облик городов и сел меняется до неузнаваемости. Благодаря созданию благоприятных условий и увеличению доходов населения коренным образом меняются условия жизни наших граждан. Особое внимание уделяется реализации целевой государственной программы строительства индивидуальных жилых домов по типовым проектам в сельской местности. При проектировании этих объектов рабочие чертежи и сметная документация ежегодно обновляются качественными и экономическими новаторскими идеями, внедряются новые строительные материалы и технологии. Основная цель – повышение качества строительно-монтажных работ, сокращение сроков строительства и, конечно же, учет замечаний и предложений владельцев жилых домов. [1]

С расширением индивидуального строительства в Республике Узбекистан

Спрос на строительные материалы растет с каждым днем. В связи с этим создание строительной отрасли и поставка новых, местных, экономичных и эффективных строительных материалов является важнейшей задачей развития народного хозяйства Республики Узбекистан.

Общие сведения о литературных источниках

Известно, что материалы для строительства в строящихся жилых домах

Облицовка наружных стен толщиной 380мм - жженный кирпич. Новые требования, введенные с 2011 года, не позволяют использовать в зданиях кирпич для наружных

стен без

дополнительной теплозащиты. В противном случае следует применять толщину стенки не менее 510 мм, что делает его нецелесообразным с экономической и технической точек зрения. Кроме того, это значительно увеличивает расход материальных и трудовых ресурсов в строительстве. При увеличении толщины стен применение традиционных конструкционных изоляционных материалов может

привести к резкому увеличению веса зданий и сооружений и, соответственно, нагрузки по сравнению с традиционными решениями. Поэтому в настоящее время необходимо всемерно развивать научно-производственную и техническую базу и использовать эффективные теплоизоляционные материалы и облегченные конструкции. Необходимо представить перспективы использования пенобетона вместо кирпича, которые широко применяются в одноэтажном строительстве.

Например, применение материалов и строительных общественных обеспечить свойства конструкций.

теплоизоляционных изделий при жилых, производственных и зданий позволяет высокие тепло- и звукоизоляционные строительных

Уменьшение толщины и массы стен и других окружающих конструкций, в том числе стен и перегородок дворовых пристроек сельских жилых домов. Следовательно, основных строительных материалов (цемент, металл, кирпич), в том числе экономия труда и снижение затрат на строительство станет возможным .

Основная часть

Применение легких бетонов в строительстве позволяет, с одной стороны, уменьшить массу строительной конструкции, а с другой стороны, улучшить теплотехнические характеристики конструкций.

Планируется

снижение затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов в процессе индустриализации строительства. Одним из способов снижения затрат является

использование легкого бетона из местного сырья (один из основных ингредиентов – промытый местный песок). Этот материал – пенобетон, который уже используется во многих странах мира.

Пенобетон представляет собой разновидность легкого ячеистого бетона с удлиненной прямоугольной структурой. Пенобетон имеет очень низкую плотность, а это означает, что его вес меньше, чем у других материалов, используемых в этой области.

В зависимости от марки средней плотности пенобетон используется и тот, и другой.

Для современного домостроения необходимо внедрение кирпича и новшеств с заменой легкого бетона. Это дает нам очень экономическую выгоду.

Заключение

Пенобетон, являющийся основой производства, не изнашивается и не меняет своих качеств с течением времени. Экологически чистый материал не уступает камню по прочности, также отличается качественной звуко- и теплоизоляцией.

Его характеристики заключаются в том, что он отталкивает воду, огнеупорен, прост в установке и имеет низкую цену.

Использованные литературы:

1. Справочник строительных материалов и изделий для внутреннего обустройства и оборудования зданий. Ташкент-2015.
2. Наука и период зодчества-строительства. Материалы XXV Традиционной конференции
Раздел 2 Ташкент-2016.
3. Архитектура и строительство Узбекистана Ташкент-2012.
4. Окружающие сооружения. Ташкент-1998.
5. Жилые дома. Ташкент-2005. Страница 61